
INOVAÇÕES EDUCACIONAIS E METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA: UM ESTUDO NO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.14497763

Mirna Yéssica Brasil Correa¹

¹Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
yessicabrasil27@gmail.com

Larissa Gusmão Oliveira²

²Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
llarissagusmao@gmail.com

Isadora dos Santos Bueno³

³Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
isadoradossantosbueno@hotmail.com

Rafael Camargo Ferraz⁴

⁴Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
rafaelferraz@unipampa.edu.br

AT15: Outros.

RESUMO: Este estudo buscou identificar as metodologias ativas e ações inovadoras utilizadas em sala de aula. Para isso, foi desenvolvido um estudo de caso no curso de Gestão Pública na Universidade Federal do Pampa campus Santana do Livramento/RS, foram feitas entrevistas semiestruturadas, observação não participante e análise documental. Para tanto, no que se refere às metodologias ativas e as ações inovadoras mais utilizadas pelos professores de gestão pública, através dos resultados foi possível identificar que a maioria dos entrevistados utilizam metodologias ativas em sala de aula, como sala de aula invertida, gamificação e estudos de caso, apesar dos desafios enfrentados, como a resistência dos alunos e dispersão durante as atividades. Ainda, relataram dificuldades no uso de tecnologias, com limitações de acesso à internet e ao laboratório de informática. Destaca-se a importância de mais capacitações em metodologias ativas e tecnologias, além da necessidade de inserção de formação pedagógica para melhor lidar com as demandas do ensino superior. Os resultados deste estudo contribuem para o avanço dentro do setor público e privado, visto que podem usufruir dos achados do presente estudo.

Palavras-chave: Ensino Superior; Gestão Pública; Metodologias Ativas.

1. INTRODUÇÃO

Ao abordar temas emergentes na área da educação, é imprescindível considerar o ensino híbrido como um dos mais discutidos e, em muitos casos, já implementados. O ensino híbrido

tem suas raízes no ensino online, antes mesmo de o termo ser amplamente reconhecido (Horn; Staker, 2015).

O avanço contínuo das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) têm impactado significativamente os processos de ensino e aprendizagem em todos os níveis educacionais. No entanto, o ciberespaço impõe desafios específicos, sobretudo quando se trata da geração "polegarzinha", composta por nativos ou sábios digitais sociais (Prensky, 2012; Serres, 2013). Paradoxalmente, essa geração, conforme argumentam Dias, Trindade e Moreira (2018), não transitam com facilidade pelos ambientes virtuais de aprendizagem.

Com o avanço das tecnologias e a inserção das novas gerações nas salas de aula, os docentes têm sido constantemente desafiados a adotar metodologias de ensino mais atrativas, com o objetivo de fortalecer a relação ensino-aprendizagem. Nesse âmbito, as metodologias ativas de aprendizagem têm recebido grande destaque, conforme apontam Martins da Silva, Sampaio Lima e Bandeira Andriola (2016, p. 90), "os futuros professores devem estar preparados para enfrentar os desafios atuais de uma sociedade em constante mudança. Para isso, torna-se fundamental a implementação de mudanças significativas na elaboração e execução de cursos voltados à formação docente".

Nesse contexto de transformações, emerge a ideia de que o aluno assuma o papel de protagonista no processo de construção do seu próprio conhecimento, enquanto o professor atua como mediador desse percurso. Uma das abordagens que têm se destacado como estratégia inovadora de ensino-aprendizagem é a problematização, que visa engajar os estudantes ativamente na resolução de questões relevantes, promovendo um aprendizado mais significativo (Pereira; Da Silva, 2018).

Nesse sentido, torna-se premente a adoção de metodologias que promovam um processo educativo equitativo, inclusivo e alinhado com a promoção do aprendizado ao longo da vida, conforme preconizado pela Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (United Nations, 2015). Essas abordagens são essenciais para enfrentar os desafios contemporâneos da educação e garantir o desenvolvimento sustentável em escala global. Assim, o presente estudo tem o objetivo de identificar as metodologias ativas e ações inovadoras utilizadas em sala de aula no curso de Gestão Pública no campus Santana do Livramento/RS.

2. METODOLOGIA

Para atingir o objetivo deste estudo, realizou-se uma pesquisa descritiva (Gil, 2012), com uma abordagem qualitativa (Denzin; Lincoln, 2006). O método de pesquisa empregado foi

o estudo de caso (Godói; Mello; Silva, 2010). Seguindo os três passos para a execução do estudo de caso conforme Yin (2010). Neste estudo, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, observações não participantes e análise documental (Yin, 2010). Neste sentido, obteve-se um total de quatro professores entrevistados, as mesmas foram realizadas de forma online e presencial, duas destas de forma online e duas de forma presencial. As entrevistas online foram realizadas via google meet e gravadas pela própria plataforma. Já as entrevistas presenciais foram realizadas nas salas de cada professor. Ambas foram gravadas e, posteriormente, transcritas.

O roteiro da entrevista foi elaborado a partir do referencial teórico. A estrutura do roteiro de entrevista foi dividido em cinco (05) blocos, do “A” ao “E”. No primeiro bloco (A), foram realizadas perguntas com o intuito de identificar brevemente o perfil do professor; já o segundo bloco (B), está composto por perguntas acerca das metodologias utilizadas; no terceiro bloco (C), foram entrevistados sobre ações inovadoras e tecnologias; o quarto bloco (D), está composto por perguntas acerca da formação e o sexto bloco (E), está destinado às contribuições que o entrevistado achar pertinente e gostaria de incrementar no trabalho.

No que remete à observação não participante, ocorreu a partir de visitas à sala de aula dos entrevistados, não existiu um número de visitas estipulado, foram realizadas tantas quantas foram necessárias para a coleta de dados. Essas foram registradas a partir de diários de campo e registros de observação.

Como fonte de informação para análise dos dados, utilizou-se o *Moodle* das disciplinas que os entrevistados ministravam e os planos de ensino, assim, conseguiu-se extrair informações para a pesquisa. Para analisar os dados coletados utilizou-se a análise de conteúdo. Aplica-se à fala, bem como ao material textual escrito construído durante a pesquisa, como transcrições de entrevistas e protocolos de observação (Bardin, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o propósito de identificar o perfil dos professores de Gestão Pública do Campus Santana do Livramento e, assim, contemplar o bloco A deste estudo, apresenta-se a seguir os principais achados do bloco em questão. Ao todo foram entrevistados quatro dos oitos professores de Gestão Pública do Campus Santana do Livramento. A partir do bloco A pode ser observado que os quatro (04) entrevistados atuam na gestão pública e na administração e apenas um dos entrevistados (01) atua também na economia e direito. Ainda, pode-se perceber que dentre os quatro (04) entrevistados, três (03) deles, mais especificamente, o entrevistado G2, o

entrevistado G3 e o entrevistado G4 são os professores com mais tempo de docência, 13 anos e meio, 21 anos e 17 anos respectivamente. Curiosamente, os mesmos entrevistados são os professores mais longevos da UNIPAMPA, tendo 13 anos, 14 anos e 15 anos de casa respectivamente.

Já no bloco B, ao serem questionados sobre quais metodologias eram utilizadas em sala de aula, um dos entrevistados (G1) afirma utilizar metodologia tradicional pela disciplina que leciona, visto que, segundo o mesmo, não há outra forma de transmitir o conhecimento aos discentes a não ser de forma expositiva, em uma espécie de diálogo, mas que acaba tornando-se monólogo, isto pode ser corroborado a partir das observações realizadas. Já os entrevistados G2 e G3 afirmaram utilizar de ambas metodologias (tradicional e ativa), os mesmos tiveram a preocupação de buscar alguns minicursos sobre metodologias ativas de aprendizagem, para assim mudar a posição do professor como protagonista e trazer o aluno como protagonista do processo ensino-aprendizado.

Contudo, os entrevistados relatam que a aplicação de metodologias ativas em sala de aula vai depender da turma, do que a turma permita aplicar. Corroborando com Santos *et al.* (2024) que menciona que as metodologias ativas devem ser adaptadas para se adequarem a vários contextos educacionais. Assim como Silva (2023) alega que a eficácia dessas metodologias pode variar significativamente com base na demografia e no assunto do aluno, necessitando de ajustes contínuos.

O entrevistado G4 afirma utilizar exclusivamente das metodologias ativas pela possibilidade de aplicação que a suas disciplinas atuais proporcionam. Essas metodologias ajudam os alunos a desenvolver habilidades essenciais, como análise, reflexão e tomada de decisão, que são cruciais em ambientes profissionais contemporâneos (Machado *et al.*, 2024). Segundo o entrevistado G4, utiliza de sala de aula invertida, realiza debates entre grupos de alunos com base em leituras enviadas previamente, utiliza do *Google Meet* para assim “trazer” para aula alguns dos autores que são referência em alguns assuntos discutidos em sua disciplina, isto pode ser corroborado a partir das observações realizadas em sala de aula e ao analisar o plano de ensino da disciplina ministrada pelo entrevistado.

Já no bloco C, quanto às ações inovadoras e tecnologias ficou perceptível a falta de utilização das mesmas pelos professores do curso de Gestão Pública, visto que os docentes necessitam investir em atualizações para conseguir acompanhar, ou pelo menos estar por dentro das tecnologias atuais.

Os professores entrevistados, em sua maioria, alegam não conseguir utilizar ações inovadoras e tecnologias em sala de aula. Inclusive, o entrevistado G1 menciona as dificuldades encontradas para até mesmo utilizar a internet em sala de aula na fala: “A internet não funciona e parece mentira, eu vou ver ela lá embaixo, lá embaixo mesmo funciona melhor do que aqui” (Entrevistado G1), fato este que pode ser comprovado por meio das observações feitas pelas pesquisadoras. Geada e Jamil (2022) declaram que a integração da tecnologia é crucial para metodologias ativas, mas muitas instituições enfrentam desafios em fornecer recursos e treinamento adequados para um uso efetivo.

Corroborando com esta afirmação, tem-se a fala do entrevistado G4 mencionando conseguir utilizar somente o celular dos próprios alunos em sala de aula, na fala o entrevistado menciona que os alunos utilizam o celular para ler o material de aula. Além disso, o entrevistado G1 comunicou fazer uso somente do moodle para auxílio das aulas, onde disponibiliza os materiais que serão utilizados em sala de aula com os alunos.

Outro ponto importante deste bloco a ser destacado é referente ao laboratório, no qual ficam os computadores da universidade, o qual foi mencionado por dois professores (G1 e G4). Um deles menciona a dificuldade de conseguir reservá-lo para utilizar com seus alunos, como pode-se examinar na fala do entrevistado G1:

“E reservar o laboratório também, né? A gente só tem dois [...] a gente recebeu o e-mail né que a prioridade é para os professores que dão aula de Econometria por exemplo. Então não consegue desenvolver uma aula em sala de aula né? Cem por cento no computador. [...] Então a gente tem essa dificuldade”.

Ademais, ainda neste bloco, os docentes foram questionados sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial para fins acadêmicos. Dos quatro docentes entrevistados, somente um deles, o G2, afirmou utilizar as ferramentas de inteligência artificial, conforme pode ser evidenciado na seguinte fala:

“Em março desse ano eu me deparei com a questão da inteligência artificial generativa, Chat GPT e pensei: por que não né? Fazer um módulo nesse sentido. Então eu fui atrás de material, busquei estudar e me usar também, aí fui para utilizar outras ferramentas, conheci também o Gama que ele apresenta slides. Fui fazendo assim, eu tenho um hall ali de ferramentas que dá pra utilizar. Mas tentei focar aí pros alunos então. O que é a inteligência artificial generativa? Como que ela pode ser usada tanto em negócios, como que empresas estão utilizando, né? Mas também como a gente pode utilizá-las para fins acadêmicos de ensino aprendizagem”.

Esta fala vai ao encontro da análise documental realizada, visto que no plano de ensino do entrevistado pode-se observar algumas aulas direcionadas ao conteúdo em questão.

Em relação ao bloco D, o qual questionava sobre as formações complementares, ficou evidente que a Unipampa carece de formações complementares mais estruturadas, com uma maior carga horária e específica para determinada área de atuação do professor. Ainda, quando entrevistados sobre a realização de capacitações em metodologias ativas ou inovadoras, os quatro entrevistados relataram terem feito pelo menos uma capacitação no último ano.

No que remete às sugestões de capacitação que gostariam de realizar e ainda não tiveram a oportunidade, vários dos entrevistados salientam sobre mais práticas de metodologias ativas, bem como utilização de aplicativos e tecnologias. O que ajudaria na elaboração de aulas mais ativas, já que, conforme Mondragon *et al.* (2023) o treinamento insuficiente em metodologias ativas pode impedir sua implementação efetiva. Além disso, Santos *et al.* (2024) corrobora ao mencionar que os educadores geralmente não têm o treinamento necessário para implementar metodologias ativas de forma eficaz, o que pode prejudicar sua capacidade de facilitar o envolvimento e a colaboração dos alunos.

Ao final das entrevistas, no bloco E, foi feita uma pergunta aberta para que os professores pudessem comentar sobre algo que gostariam de complementar sobre a docência no ensino superior. Obteve-se os mais diversos discursos, a maioria dos professores comentou sobre a dificuldades de ministrar aula atualmente, como pode ser evidenciado na fala do entrevistado G2:

“Que a gente não consegue trabalhar com eles mais da mesma forma de antes com aquelas metodologias tradicionais e aí tu tem que chamar atenção do aluno, chamar atenção no sentido de fazer simular, fazer ser diferente, fazer ser atrativo, né?”.

Além disso, foi salientado também por um dos entrevistados, o entrevistado G3, a necessidade da inserção da parte pedagógica e didática aos docentes, para poderem trabalhar melhor com o ensino superior. A maioria dos professores do ensino superior são especialistas em suas áreas de conhecimento, mas nem sempre possuem formação pedagógica adequada.

Ressaltou-se também, pelo entrevistado G4, a necessidade de um suporte para a utilização de tecnologias em sala de aula, pois a rápida evolução tecnológica exige que os professores se mantenham atualizados e capacitados para utilizar as novas ferramentas de forma eficaz. No entanto, muitos docentes não têm acesso a treinamentos ou formações que auxiliem nesse processo de atualização.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou identificar as metodologias ativas e ações inovadoras utilizadas em

sala de aula. Para isso, foi desenvolvido um estudo de caso no curso de Gestão Pública na Universidade Federal do Pampa campus Santana do Livramento/RS, foram feitas entrevistas semiestruturadas, observação não participante e análise documental.

A análise dos dados revelou importantes desafios e oportunidades para o ensino no curso de Gestão Pública do Campus Santana do Livramento da Unipampa. A maioria dos docentes adota metodologias ativas, refletindo um esforço para modernizar o processo de ensino-aprendizagem, embora a aplicação dessas metodologias encontre obstáculos, como a resistência de alguns alunos e as limitações tecnológicas. A pandemia impulsionou a adoção de novas práticas, mas a manutenção dessas inovações enfrenta dificuldades, especialmente devido à falta de infraestrutura adequada e capacitação contínua.

A ausência de acesso eficiente a tecnologias, como laboratórios e internet, e a necessidade de maior formação pedagógica, destacam a urgência de políticas institucionais que fomentem o aprimoramento docente. Os professores demonstram interesse em se atualizar e utilizar ferramentas inovadoras, como a inteligência artificial, mas reconhecem a carência de suporte técnico e pedagógico. Portanto, a melhoria da qualidade de ensino no curso passa pela ampliação de capacitações práticas e pelo investimento em tecnologias que apoiem tanto os professores quanto os alunos na construção de um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e eficiente.

Com base nas conclusões deste estudo, sugere-se realizar estudos que investiguem como os estudantes percebem e se engajam com as metodologias ativas aplicadas em sala de aula, examinando os fatores que influenciam sua participação e aceitação dessas práticas. Ainda, sugere-se ampliar a pesquisa para outros cursos da Unipampa ou de outras universidades públicas, comparando a adoção de metodologias ativas e o uso de tecnologias no ensino, identificando barreiras e boas práticas que possam ser replicadas. Assim pode-se oferecer *insights* para melhorar a formação de professores, a adoção de novas tecnologias e a eficácia das metodologias de ensino no ensino superior.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2011.
- DENZIN, N. K.; LINCOLN Y. S. **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- GEADA, N.; JAMIL, G. L. (Eds.). **Digital Active Methodologies for Educative Learning Management**. IGI Global, 2022.
- GIL, A. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2012.

- GODÓI, C. K; MELLO, R. B. de; SILVA, A. B. da. **Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais** - Paradigmas, Estratégias e Métodos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- HORN, M. B.; STAKER, H. **Blended: Usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.
- MACHADO, T. P. C., LIMA, E. K. F., NASCIMENTO, S. N. DE S., SILVA, D. R. G., SILVA, A. S.; SOARES, S. L.; SOUSA, M. DO S. DE.; SOUSA, T. M. DE. Active methodologies as a support in the teaching-learning process in healthcare: Metodologias ativas como auxílio no processo de ensino-aprendizagem na saúde. **Concilium**, v. 24, n. 1, p. 236–248, 2024.
- MARTINS DA SILVA, F. C.; SAMPAIO LIMA, A.; BANDEIRA ANDRIOLA, W. Avaliação do suporte de TDIC na formação do pedagogo: Um estudo em Universidade Brasileira.
- MONDRAGON, N.; BELOKI, N.; YARRITU, I. *et al.* Active methodologies in Higher Education: reasons to use them (or not) from the voices of faculty teaching staff. **High Educ**, v. 88, p. 919–937, 2023.
- PEREIRA, Z. T. G.; DA SILVA, D. Q. Metodologia ativa: Sala de aula invertida e suas práticas na educação básica. **REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, v. 16, n. 4, p. 63-78, 2018.
- PRENSKY, M. **From digital natives to digital wisdom: hopeful essays for 21st century education**. S. l.: Corwin, 2012. Disponível em: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-Intro_to_From_DN_to_DW.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.
- REICE. **Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, v. 14, n. 3, p. 77-93, 2016. <https://doi.org/10.15366/reice2016.14.3.004>
- SANTOS, V. M. A. DOS.; GUARIZZO, A. B.; OLIVEIRA, A. A. B. DE.; MELO JÚNIOR, H. G.; FERMIN, T. DE S. Metodologias Ativas para o Aprendizado Educacional Contemporâneo. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, v. 10, n. 5, p. 163–169, 2024.
- SILVA, J. DOS S. The use of active methodologies to promote the engagement of foreign language students. **REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA**, v. 6, n. 1, 2023.
- UNITED NATIONS. **Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development**. United Nations, 2015. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>. Acesso em: 15 out. 2023.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento de métodos**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.